

PERUBAHAN POLA BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Risalan Uzhma

Email: 2010128110004@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Belajar memiliki makna bahwa manusia melakukan suatu aktivitas yang mana dia dalam keadaan menyadarinya dan adanya perubahan yang dialami oleh manusia tersebut. Dalam belajar memiliki aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dicapai. Dalam pembelajaran terdapat guru dan siswa yang menjadi komponen utama dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing untuk peserta didiknya. Seseorang dapat dikatakan belajar jika ia mengalami proses berpikir tentang materi yang diajarkan dan dia dapat memahaminya. Seseorang yang belajar memiliki ciri-ciri yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat dirasakan, perubahan perilaku yang berkelanjutan, perubahan berdampak baik, perubahan yang terjadi selamanya, perubahan yang memiliki maksud dan tujuan, serta perubahan yang ruang lingkup menyeluruh. Adapun ciri-ciri pembelajaran adalah adanya guru, peserta didik, aktivitas pembelajaran, interaksi, tujuan pembelajaran, dan perencanaan. Proses belajar saat pandemi covid-19 memiliki perbedaan dengan belajar seperti biasanya yang biasanya dilakukan secara langsung sekarang tidak bisa dilakukan, serta terdapat teknologi informasi yang memiliki peran sangat penting.

PENDAHULUAN

Belajar merupakan aktivitas yang dialami oleh setiap manusia terutama dalam pendidikan. Belajar memiliki makna bahwa manusia melakukan suatu aktivitas yang mana dia dalam keadaan menyadarinya dan adanya perubahan yang dialami oleh manusia tersebut.

Dalam belajar terdapat tiga hal akan mengalami perubahan dan perkembangan kearah yang lebih baik yaitu pengetahuan seseorang, sikap yang dimilikinya, dan keterampilan yang perlu ditingkatkan. Perubahan tersebut dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Aktivitas belajar yang dilakukan dengan terencana untuk hasil yang akan lebih baik dibandingkan yang tidak. Pada kegiatan belajar memiliki sumber-sumber yang berkaitan, seperti buku yang menjadi referensi dan diperjelas oleh guru atau dosen.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan guru yang terdapat interaksi untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran terdapat guru dan siswa yang menjadi komponen utama. Guru sebagai pembimbing untuk peserta didiknya.

Berbeda dengan konsep lama yaitu guru sebagai sumber dari segala sumber materi dalam pembelajaran. Maka pada saat sekarang guru hanya sebagai pengawasnya dan tidak terlalu banyak lagi dalam memberikan materi dalam pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai yang menerima materi dari guru dan memperkuatnya dengan literasi yang tersedia. Dalam pembelajaran perlu adanya perencanaan dengan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran diperlukan adanya variasi agar pembelajaran tidak bosan dan tidak menyenangkan.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Seseorang dapat dikatakan belajar jika ia mengalami proses berpikir tentang materi yang diajarkan dan dia dapat memahaminya. Menurut Festiawan (2020: 9) menegaskan bahwa tidak semua aktivitas atau kegiatan dapat diartikan belajar, adapun ciri-ciri aktivitas atau perilaku yang dikategorikan belajar sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku yang dapat dirasakan

Aktivitas atau perilaku digolongkan belajar jika dia menyadari adanya perubahan yang dirasakan dengan suatu hal yang berubah dari dirinya kearah yang lebih baik akibat dari proses belajar yang dilakukan, seperti menyadari bertambahnya ilmu pengetahuan dari hasil belajar.

2. Perubahan perilaku yang berkelanjutan

Seseorang yang sedang melaksanakan kegiatan belajar ditandai dengan adanya kegiatan berpikir dan berdampak kepada perilaku orang tersebut secara berkelanjutan atau terus menerus dari aktivitas belajar tersebut.

3. Perubahan berdampak baik

Perubahan dari belajar dikatakan baik jika perilaku orang yang belajar akan berdampak terhadap dirinya dan tentu saja yang diharapkan adalah hal yang baik. Perubahan dalam ini terjadi karena peserta didik rajin dan giat dalam mengikuti aktivitas belajar pada suatu kelas.

4. Perubahan yang terjadi selamanya

Perubahan yang terjadi selamanya, yang artinya seseorang yang telah mengalami proses belajar maka hasilnya akan bertahan lama, bahkan selamanya. Hal tersebut tergantung peserta didiknya kembali.

5. Perubahan yang memiliki maksud dan tujuan

Perubahan yang memiliki maksud dan tujuan dialami oleh individu yang belajar akan tercapai jika adanya tujuan dan maksud kepada perilaku yang lebih baik yang benar-benar disadari.

6. Perubahan yang ruang lingkup menyeluruh

Perubahan yang terjadi seperti ini terjadi karena kegiatan belajar yang ruang lingkungnya secara menyeluruh seperti sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya.

Menurut Agustinah dan Indriyani (2019: 55) seseorang yang belajar akan merasakan perubahan seperti kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku efektif. Dari penjabaran diatas, ciri-ciri orang yang belajar adalah adanya perubahan melalui proses berpikir dalam bentuk yang beragam dan berasal darimana saja, seperti perubahan pada proses belajar yang dilakukan secara sadar.

Adapun ciri-ciri pembelajaran menurut Festiawan (2020: 13) adalah adanya unsur guru sebagai fasilitator dan pembimbing, adanya unsur siswa yang berperan sebagai penerima dan mencari ilmu, aktivitas antara guru dan siswa dalam pembelajaran untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, adanya interaksi yang dilakukan guru dan siswa, terdapat tujuan yang mengacu kepada tingkah laku peserta didik menuju masa depan yang baik, dan adanya perencanaan dari proses pembelajaran dan hasilnya.

Pada saat proses belajar terjadi dalam sebuah pembelajaran akan berdampak terhadap hasil belajar yang diterima. Hasil tersebut tidak akan bertahan lama dalam ingatan kita karena pada saat proses pembelajaran kita merasa sudah paham, seharusnya berkata lah dengan jujur, jika tidak paham maka katakan tidak paham. Selain itu, pada saat proses pembelajaran hanya berfokus kepada menghafal bukan ke pemahaman. Karena pada saat menghafal kemungkinan akan bertahan lebih cepat hilangnya tentang materi pelajaran, dibandingkan dengan pemahaman terhadap materi pelajaran lebih lama bertahan dalam ingatan kita dibandingkan dengan menghafal.

Menurut Irfan (2017: 145), seorang peserta didik yang sedang belajar namun pada saat proses belajar tersebut dilaksanakan tidak adanya pemaknaan dalam proses belajar tersebut, maka peserta didik tersebut akan mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam proses belajar tersebut. Jadi apabila seseorang melakukan kesalahan dalam belajar dan hal tersebut akan berdampak terhadap peserta didik itu kembali seperti pada saat belajar hanya mengandalkan ingatan bukan pemahaman yang akan berdampak terhadap materi pelajarannya akan mudah hilang dan relatif cepat untuk lupa, berkata bohong mengenai peserta didik tersebut sudah paham materi belajar yang dipelajari yang berdampak kurang memahami materi dalam proses belajar karena dia berkata bohong, dan kurangnya pemaknaan dalam proses belajar yang akan berdampak terhadap

materi pada proses belajar tersebut kurang bisa diterapkan dan diserap oleh peserta didik tersebut.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Proses belajar pada saat ada sebuah permasalahan tentu saja akan berbeda seperti biasanya. Proses belajar yang biasanya dapat dilakukan secara langsung, pada saat ada permasalahan atau musibah akan dibatasi. Seperti halnya yang terjadi saat pandemi covid-19. Pandemi covid-19 adalah suatu keadaan kesehatan dalam keadaan yang memprihatinkan, yang disebabkan oleh kelompok virus yang menginfeksi pernapasan manusia baik secara biasa sampai berbahaya bahkan sampai berdampak kematian (Leuwol & Gaspersz, 2020: 33).

Proses belajar dan mengajar yang biasanya dapat dilakukan di kelas-kelas dengan bertatap langsung sekarang diganti dengan belajar secara jarak jauh yang memanfaatkan media informasi dan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Akan tetapi, pembelajaran yang dilaksanakan pada saat pandemi tentu saja akan berbeda dengan pembelajaran yang dilaksanakan seperti biasanya, misalkan adanya aplikasi-aplikasi tertentu dan berbagai macam website di laman internet untuk menunjang kegiatan belajar jarak jauh. Perubahan yang terjadi pada saat belajar dari jauh juga terasa, disaat kelas secara biasa dapat merasakan suasana kelas yang mendukung untuk proses belajar, pada saat pandemi covid-19 tidak dapat merasakan hal yang demikian, walaupun bertemu dengan menggunakan berbagai aplikasi dan dapat bertatap muka secara jauh akan tetapi suasananya kurang dibandingkan tatap mukan secara langsung.

Faktor teknologi yang memiliki peranan penting dalam proses belajar pada saat pandemi covid-19. Faktor teknologi seperti hp, laptop yang didukung dengan internet dan website untuk pembelajaran selama masa pandemi. Materi, tugas bahkan sidang skripsi dilakukan secara daring yang memerlukan hp, laptop yang didukung oleh internet dan website untuk melakukan hal tersebut. Faktor gaya belajar, pembelajarn yang dilakukan selama pandemi tentu saja berbeda dengan pembelajaran seperti biasanya. Pada masa pandemi sekarang diharuskan menggunakan teknologi dengan didukung oleh gaya belajar yang tepat dan tentu saja memiliki gaya belajar yang berbeda dengan lingkungan yang berbeda.

Pada saat pandemi covid-19 seperti ini keterkaitan antara teori belajar kognitivisme dengan pembelajaran daring pada saat ini adalah teori belajar kognitivisme dapat dikaitkan dengan pandemi covid-19 yang mana teori kognitivisme ini seorang peserta didik dilatih untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam proses belajar dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. Seorang peserta didik harus mampu untuk berpikir tentang permasalahan yang terjadi dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan di arahkan oleh guru.

Pada saat pandemi saat ini, tentu saja akan banyak mengalami permasalahan dalam aktivitas belajar yang dialami peserta didik, seperti kouta internet yang kadang habis dan kurang mampu untuk membelinya, jaringan internet yang kadang naik turun, dan teknologi yang kadang tidak dimiliki oleh semua peserta didik. Sebagai seorang yang sedang melakukan aktivitas belajar teori kognitivisme, peserta didik harus mampu untuk memecahkan permasalahan tersebut, dan dibantu serta diarahkan oleh pendidik untuk proses belajar yang dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Sebagai seorang yang melaksanakan kegiatan belajar pada masa pandemi covid-19 ini, seorang peserta didik tetap mempelajari dan terus mencari pengetahuan yang berkaitan dengan materi pelajaran sehingga pengetahuan yang dimiliki semakin bertambah dengan terus memperhatikan protokol kesehatan dan hendaknya dalam proses belajar tidak menjadi orang yang pemalas walaupun belajar dari rumah masing-masing dengan menggunakan media tertentu, dan hendaknya proses belajar seperti biasanya namun berbeda tempat dengan biasanya.

SIMPULAN

Belajar merupakan aktivitas yang dialami oleh setiap manusia terutama dalam pendidikan. Belajar memiliki makna bahwa manusia melakukan suatu aktivitas yang mana dia dalam keadaan menyadarinya dan adanya perubahan yang dialami oleh manusia tersebut. Belajar memiliki aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Dalam belajar ketiga hal tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menuju hal yang baik.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan guru yang terdapat interaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan perilaku tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembelajaran terdapat guru dan siswa yang menjadi komponen utama dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran perlu adanya perencanaan dengan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran diperlukan adanya variasi agar pembelajaran tidak bosan dan tidak menyenangkan.

Seseorang dapat dikatakan belajar jika ia mengalami proses berpikir tentang materi yang diajarkan dan dia dapat memahaminya. Selain itu, seseorang yang belajar memiliki ciri-ciri yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat dirasakan, perubahan perilaku yang berkelanjutan, perubahan berdampak baik, perubahan yang terjadi selamanya, perubahan yang memiliki maksud dan tujuan, serta perubahan yang ruang lingkup menyeluruh.

Adapun ciri-ciri pembelajaran adalah adanya unsur guru sebagai fasilitator dan pembimbing, adanya unsur siswa yang berperan sebagai penerima dan mencari ilmu, aktivitas antara guru dan siswa dalam pembelajaran untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, adanya hubungan guru dan siswa, terdapat tujuan yang mengacu kepada tingkah laku peserta didik menuju yang lebih baik dan adanya perencanaan dari proses pembelajaran dan hasilnya.

Kegiatan belajar pada masa sekarang terdapat perbedaan dengan biasanya, karena adanya pandemi covid-19. Proses belajar dan mengajar yang biasanya dapat dilakukan di kelas-kelas dengan bertatap muka langsung sekarang diganti dengan belajar secara jarak jauh yang memanfaatkan media informasi dan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Faktor teknologi yang memiliki peranan penting dalam proses belajar pada saat pandemi covid-19. Faktor teknologi seperti hp, laptop yang didukung dengan internet dan website untuk pembelajaran selama masa pandemi.

Sebagai seorang peserta didik yang melaksanakan aktivitas belajar pada masa pandemi covid-19 ini, seorang peserta didik tetap mempelajari dan terus mencari pengetahuan yang berkaitan dengan materi pelajaran sehingga pengetahuan yang dimiliki semakin bertambah dengan terus memperhatikan protokol kesehatan dan

hendaknya dalam proses belajar tidak menjadi orang yang pemalas walaupun belajar dari rumah masing-masing dengan menggunakan media tertentu, dan hendaknya proses belajar seperti biasanya namun berbeda tempat dengan biasanya.

REFERENSI

- Agustinah, S. W., & Indriyani, D. (2019). *Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Belajar Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur*. Semarang: Integralistik Jurnal Universitas Negeri Semarang.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Festiawan, R. (2020). *Belajar Dan Pendekatan Pembelajaran*. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman.
- Irfan, M. (2017). Analisis Kesalahan Siswa dalam Pemecahan Masalah Berdasarkan Kecemasan Belajar Matematika. *Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif*, 8(2), 143-149.
- Khasanah, D. R. A. U., Pramudibyanto, H., & Widuroyekti, B. (2020). Pendidikan dalam masa pandemi covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 41-48.
- Leuwol, N., & Gaspersz, S. (2020). Perubahan Karakter Belajar Mahasiswa Di Tengah Pandemi Covid-19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 4(1 Extra), 32-44.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumriani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: Ed Arxiv.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal. H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.